

সি পি আই (এম)-র মতাদর্শগত সংগ্রাম

সীতারাম ইয়েচুরি

মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে জয়ের ৪৭তম বার্ষিকীর দিন, ১৯৬৪সালের ৭ই নভেম্বর পার্টির সপ্তম কংগ্রেসের শেষে বিপ্লবী কর্মসূচী নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করেছিল সি পি আই(এম)। সি পি আই (এম) মনে করে যে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের সূত্রপাত ১৯২০সালের ১৭ই অক্টোবরই তাসখন্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের মধ্য দিয়ে। অন্যদিকে, সি পি আই মনে করে ১৯২৫সালের ২৮-৩০শে ডিসেম্বর কানপুরে বিভিন্ন কমিউনিস্ট গ্রুপের বৈঠক থেকে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি তৈরি হয়েছিল। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন পরাধীন ভারতে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির কমিউনিস্ট নেতা সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার। কিন্তু, এই সভাটিই হতে পারতো না যদি আগে থেকে বিভিন্ন কমিউনিস্ট গোষ্ঠী সক্রিয় না থাকতো। তাছাড়া, ১৯২১সালে জাতীয় কংগ্রেস কমিটির আমেদাবাদ অধিবেশনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে মৌলানা হসরত মোহানি এবং স্বামী কুমারানন্দ পূর্ণ স্বরাজের দাবিতে প্রস্তাব এনেছিলেন। অবশ্য, গান্ধীজী সেই প্রস্তাব মানেননি। তিনি তখন ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের জন্যই দাবি জানাচ্ছেন। যার অর্থ, ভারত উপনিবেশ হিসেবে থাকতে পারে তবে ভারতীয়দেরকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নাগরিকের সমান মর্যাদা দিতে হবে। জাতীয় কংগ্রেস কমিটি এ আই সি সি, অনেক পরে, ১৯২৯-র ৩১শে ডিসেম্বর লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বরাজের দাবি তোলে। ১৯২১সালেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে কংগ্রেস অধিবেশনে প্রস্তাব পেশের ঘটনা প্রমাণ করে যে পার্টি গঠিত হয়েছিল ১৯২৫সালের আগেই।

সেই কারণেই আত্মপ্রকাশের দিনে সি পি আই (এম) সূচনার পার্টি কংগ্রেসকে সপ্তম কংগ্রেস হিসেবে চিহ্নিত করে থাকে। সপ্তম কংগ্রেসে ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের প্রকৃত উদ্ভারাদিকারী এবং ভারতীয় বিপ্লবের অগ্রণী শক্তি হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করে সি পি আই (এম)। সি পি আই-র শ্রেণী সমঝোতার দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদী বোঝাপড়া ভেঙে গঠিত হয় সি পি আই (এম)। সি পি আই (এম) গঠনের ৫০তম বার্ষিকী একইসঙ্গে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার ৯৪তম বার্ষিকী।

জানুয়ারি ১৯৮২-তে, সি পি আই (এম)-র একাদশ কংগ্রেসের রাজনৈতিক সাংগঠনিক রিপোর্টে বলা হয়: “ ১৯৫৫ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত সি পি আই-র অভ্যন্তরে সঠিক রাজনৈতিক মতাদর্শগত লাইনের জন্য সংগ্রাম থেকে পার্টি বিভাজিত হয় এবং ১৯৬৩-৬৪পর্বে গড়ে ওঠে সি পি আই (এম)। যেসব মতপার্থক্য এই তীক্ষ্ণ বিভাজন তৈরি হয়েছিল তার সঙ্গে জড়িত একাধিক প্রশ্ন- রাজনৈতিক, মতাদর্শগত, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক। ”

ওই রিপোর্টে আরো বলা হয়: “ ভারতীয় রাষ্ট্র এবং সরকারের শ্রেণীচরিত্র সংক্রান্ত একেবারে পৃথক দু’টি মূল্যায়নের থেকেই দু’টি পরস্পরবিরোধী কর্মসূচী এবং রাজনৈতিক-কৌশলগত লাইনের উদ্ভব হয় যা পরবর্তী বছরগুলিতে স্পষ্ট হয়েছিল। ”

সি পি আই (এম)-র সপ্তম কংগ্রেসের ২০তম বার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৮৪-র ৭ই নভেম্বর ‘পিপলস ডেমোক্রেসি’-তে কমরেড বি টি রণদিভের একটি বিশেষ নিবন্ধে বলা হয়, “অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের প্রশ্নে মূল বিষয় ছিল নতুন ভারতীয় রাষ্ট্র এবং সরকারের শ্রেণীচরিত্র এবং সেই অনুসারে বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকা। সি পি আই (এম) রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্রকে বুর্জোয়া-ভূস্বামী হিসেবে ব্যাখ্যা

করে। যার নেতৃত্বে রয়েছে বিদেশী লগ্নি পুঁজির সঙ্গে সমঝোতা করে থাকা বৃহৎ পুঁজিপতি। যার অর্থ, জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ার জন্য রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে সরকার এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে করে আপসহীন সংগ্রাম প্রয়োজন। সেই বোঝাপড়া থাকার কারণে সি পি আই (এম) দমনমূলক নীতির বিরুদ্ধে ধারাবাহিক লড়াই চালিয়ে যেতে পেরেছিল। পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা এবং অন্ধ্র প্রদেশে আধা-ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের মোকাবিলা করতে পেরেছিল। সি পি আই (এম)-কে বামপন্থী এবং গণআন্দোলন বিরুদ্ধে পরিচালিত নিপীড়নের সহ্য করতে হয়েছে এবং প্রতিরোধের মশাল জালিয়ে রাখতে হয়েছে বছরের পর বছর। অনেকক্ষেে তা করতে হয়েছে একা, অন্য বামপন্থী দলগুলি ছেড়ে যাওয়ার পরও।

কীভাবে সি পি আই (এম)-র নেতৃত্বদান ভারতীয় রাষ্ট্রে শ্রেণীচরিত্র বুঝতে সক্ষম হয়েছিল? পার্টি বুঝতে পেরেছিল যে এই রাষ্ট্র বৃহৎ এবং অ-বৃহৎ পুঁজিপতিদের নেতৃত্বে সামগ্রিকভাবে পরিচালিত। বাস্তবে, পালটা বক্তব্য ছিল যোরাষ্ট্র এবং সরকারের নেতৃত্ব দিচ্ছে অ-বৃহৎ পুঁজিপতিরাই।”

বিপ্লবের গণতান্ত্রিক স্তর নিয়ে কোনো বিতর্ক না থাকলেও রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র, ভারতীয় বুর্জোয়ার দ্বৈত চরিত্র এবং সেই অনুযায়ী সঠিক কৌশলগত লাইন নিয়ে তাঁঙ্গ বিভাজন ছিল।

চলতি বছরের বিভিন্ন সময়ে এই বিষয়গুলি নিয়ে বিভিন্ন লেখা হবে। এর মধ্যেই বেশ কিছু বিষয় নিয়ে লেখা হয়েছে। আমি সি পি আই (এম)-র মতাদর্শগত ভিত্তি সম্পর্কে নিবন্ধ থাকতে চাই, যা আজও প্রাসঙ্গিক। আরো কয়েকটির পাশাপাশি এই বিষয়গুলিও সি পি আই (এম)-র গঠিত হওয়া এবং ক্রমশ কমিউনিস্ট শক্তিগুলির মধ্যে নেতৃত্বদানকারী শক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারে।

তার আগে অবশ্য এমন কতগুলি বিষয়ে বলা দরকার যা নিয়ে প্রায়ই পার্টি দরদী এবং শুভানুধ্যায়ীরা আলোচনা করে থাকেন। এই বিষয়টির সঙ্গে জড়িত একটি ধারণা যে, বিভাজন এড়ানো গেলে দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন বেশি শক্তিশালী হতে পারতো।

ত্রিশ বছর আগে এই প্রসঙ্গেই কমরেড বি টি রণদিভে ওই নিবন্ধেই বলেছিলেন, “কমিউনিস্ট আন্দোলনে কোনো বোধহীন বিভাজন তৈরি করা অপরাধ অবশ্যই। যারা তা করে, সঠিক লাইনের বিরোধিতায় রত থাকে, নিজেদের শুধরে না নিলে জনগণের থেকে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। একইসঙ্গে, অনেকসময় বিরোধ এবং বিভাজনের পরিস্থিতি তৈরি হয় যখন নেতৃত্বের উল্লেখযোগ্য অংশ ভুল লাইন কার্যকর করতে থাকে, নিজেদের ভুল শুধরাতে অস্বীকার করে এবং শ্রেণী সমঝোতার পথে পার্টিকে টেনে নিয়ে যেতে অনড় থাকে। বাস্তবে এমন লাইনের ক্ষতিকর ফলাফল দেখা যায়।” পরবর্তী সময়ে অগ্রণী বামপন্থী শক্তি হিসেবে সি পি আই (এম)-র ভূমিকা পালন স্পষ্ট করে এই বোঝাপড়া কত সঠিক।

গোড়ার দিন থেকে এবং কিছু পরে ১৯৬৮-তে বর্ধমান প্লেনামে সি পি আই (এম) সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২০তম কংগ্রেসের বিপর্যয়কর ফলাফল সম্পর্কে অবস্থান নেয়। বিশতম কংগ্রেসে যে সবচেয়ে খারাপ ধরনের সংশোধনবাদ এবং শ্রেণী সমঝোতার দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে, তা সি পি আই (এম) ব্যাখ্যা করেছিল এই গোড়ার সময়েই। ১৯৯০-র ২৮-৩১শে মে কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে বলা হয় যে, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে এই ধরনের দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির ফলে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টি কার্যত উঠে গিয়েছে। উন্নয়নশীল বিশ্বে, মিশর, ইরাক, সুদান এবং আরো বেশ কিছু দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন এই সংশোধনবাদী আক্রমণের শিকার হয়। যার ফলে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং বামপন্থী আন্দোলন দুর্বল হয় বিশ্বজুড়ে। ইন্দোনেশিয়ায় শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টিকে হিংস্র আক্রমণ চালিয়ে ধ্বংস করা হয়। এই দুঃখজনক অভিজ্ঞতাও মনে রাখা দরকার।

ভারতে সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সচেতন সংগ্রাম বজায় থাকার কারণে কমিউনিস্ট আন্দোলন মুছে যাওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছিল। সংশোধনবাদী এবং শ্রেণী সমঝোতার বিরুদ্ধে সি পি আই-র অভ্যন্তরে লড়াই এদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিপ্লবী মর্মবস্তুকে রক্ষা করেছিল এবং তাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

যদিও, ১৯৯০-র ২৮-৩০শে মে কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশন এবং জানুয়ারি ১৯৯২-তে চতুর্দশ

পার্টি কংগ্রেসে আত্মসমালোচনায় স্বীকার করা হয় যে, ভারতে এবং উন্নয়নশীল দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনে সংশোধনবাদের ফলে বিলোপবাদের প্রভাব সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়। কিন্তু, সংশোধনবাদী এবং সংকীর্ণতাবাদী বিচ্যুতির প্রভাবে যে রণকৌশলগত বোঝাপড়া তৈরি হয়েছিল যা আন্তর্জাতিকস্তরে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের ক্ষতি করেছে এবং শ্রেণী সংগ্রামকে ভেঁতা করে সেই বিপদ খাটো করা হয়েছিল। এই ঘটনা যেমন বিশ্বে শ্রেণী সংগ্রামের প্রসঙ্গে সত্য তেমনই সত্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে জনগণের যৌথ চেতনায় প্রভাবে ক্ষেত্রেও। সি পি আই (এম) মনে করে, দ্বিতীয় এই বিষয়টি (বিশেষ হরফে থাকা) বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় পিছু হটার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ। পরবর্তী সময়ে চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেসে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার কারণ চিহ্নিত করতে গিয়ে এই বোঝাপড়া বিশদে ব্যাখ্যা করা হয়।

সি পি আই (এম) গঠনের পরবর্তী সময়ে অতিবাহিত বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়। যে লড়াই আমাদের দেশে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সঠিক বিজ্ঞানসম্মত লাইনের ভিত্তিতে বিপ্লবী আন্দোলন এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে আদর্শগত অবস্থান নেওয়ার প্রক্ষেপে পার্টিকে আরো মজবুত করেছে।

মনে রাখা ভালো, দুই ধরনের আদর্শগত বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লড়াই চালানো হয়েছে কিন্তু সোভিয়েত বা চীনের অ-সমাজতান্ত্রিক দেশ বলে কোনোদিন ঘোষণা করেনি সি পি আই (এম)। সোভিয়েত পার্টি সংশোধনবাদী বিচ্যুতিতে সমর্থন জানিয়েছিল এবং চীনের পার্টি, কিছু বছরের জন্য, সেই সময়ের নকশালপন্থীদের অতি বাম বিচ্যুতিতে সমর্থন জানিয়েছিল। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে বিচ্যুতি এবং সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় গুরুতর ত্রুটির প্রক্ষেপে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন এই দুই পার্টির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সমালোচনা করেছে সি পি আই (এম)। ফলে, প্রায় পঁচিশ বছর ধরে সি পি আই (এম) আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে 'বিচ্ছিন্ন' থেকেছে।

এই প্রসঙ্গে কমরেড ই এম এস নান্দুদিরিপাদের একটি মন্তব্য স্মরণে রাখা যেতে পারে। ১৯৬৪-তে সংবাদমাধ্যম তাঁকে প্রশ্ন করে, সি পি আই-র ৭ম কংগ্রেসে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিরা যোগ দিলেও সি পি আই (এম)-র বেলা কেউ নেই কেন। কে সমর্থন করছে সি পি আই (এম)-কে? কমরেড ই এম এস-র অননুক্রমণীয় ভঙ্গিতে জবাব ছিল, 'ভারতের জনগণ'।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মর্মবস্তুর ভিত্তিতে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে নিরবিচ্ছিন্ন সক্রিয়তার কারণে সি পি আই (এম) কমিউনিস্ট শক্তিগুলির মধ্যে অগ্রণী ৩ উঠতে পেরেছে। দেশে অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থার পর্ব শেষ হওয়ার পর এবং পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা ও ত্রিপুরায় সি পি আই (এম)-র নেতৃত্বাধীন সরকার গঠনের পর, যখন জাতীয় রাজনীতিতে প্রভাব তৈরি করার মতো অবস্থায় পৌঁছেছে পার্টি, তখন আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভিন্ন অংশ সি পি আই (এম)-র সঙ্গে যোগাযোগ করে। ১৯৮০-র দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নে এবং অন্য দেশে ত্রাতপ্রতিম কর্মসূচীতে যোগদানের আহ্বান আসতে শুরু করে সি পি আই (এম)-র কাছে। ১৯৮৩-তে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে তাদের সঙ্গে ফের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

এই পর্যায় থেকে যে শিক্ষা নেওয়া জরুরী তা হলো, কোনো কমিউনিস্ট পার্টির কাছে আসল পরীক্ষা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে নিজের দেশের সঠিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ এবং সেই অনুযায়ী সঠিক কৌশলগত লাইন গ্রহণ করা। মতাদর্শের প্রতিগত দৃঢ় আস্থা এবং দেশের শোষিত জনগণের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক থাকলেই কেবল একাজ সম্ভব। পঞ্চাশ বছর পালনের সময় গোটা পার্টিকে এই মর্মবস্তু মনে রাখতে হবে।

বিশ্ব সামাজিক দ্বন্দ্ব

চীনের কমিউনিস্ট পার্টি গোড়ায় সঠিকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সংশোধনবাদী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছিল। কিন্তু, চীনের পার্টি নিজেই সংকীর্ণতাবাদী বিচ্যুতির কবলে পড়ে। যার ফলে বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলন ব্যাপকভাবে দ্বিধাবিভক্ত হয়। ১৯৫৭-তে এই পার্থক্য মেটানোর চেষ্টায় কয়েকটি কমিউনিস্ট পার্টির বৈঠক হয়। যার পরবর্তীতে

১৯৬০-এ বিশ্বের ৮১টি কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলন হয়। ওই সম্মেলনে সি পি আই-ও অংশ নিয়েছিল। সি পি আই (এম)-র চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেসে আমরা ১৯৬০-র সম্মেলনে গৃহীত অবস্থানে ত্রুটির প্রক্ষেপে আয়সমালোচনার পাশাপাশি নিজেদের বোঝাপড়া সংশোধন করেছি। সঙ্কট সামলে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে বিশ্ব পূঁজিবাদের ক্ষমতা ব্যাপকভাবে খাটো করে ধরা হয়েছিল ১৯৬০-র ওই ঘোষণায়। সাময়িকভাবে হলেও পূঁজিবাদ যে সঙ্কট কাটিয়ে নিয়ে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির উপর প্রতিবিপ্লবী আঘাত হানতে পারে তা খাটো করা হয়। পাশাপাশি, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের শক্তিও বাড়িয়ে ধরা হয়। মনে করা হয় আবিষ্কৃত সমাজতন্ত্র প্রসারে কাজে কোনো বাধাবিঘ্ন ছাড়াই এগিয়ে যাওয়া যাবে।

যদিও, ওই চতুর্দশ কংগ্রেসেই ১৯৬০-র ঘোষণার সঠিক অংশও চিহ্নিত করে সি পি আই (এম)। ওই ঘোষণায় বিশ্বের মূল সামাজিক দ্বন্দ্বগুলিকে সঠিকভাবেই চিহ্নিত করা হয়েছিল। যে কোনো সময়ে ত্রিযাশীল বহু দ্বন্দ্বের মধ্যে পূঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের এই যুগে বিশ্ব পরিস্থিতি বিবেচনায় চারটি মূল দ্বন্দ্ব গভীরভাবে বোঝা প্রয়োজন। যা হলো, বিশ্ব সমাজতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির দ্বন্দ্ব, সাম্রাজ্যবাদ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির জনগণের দ্বন্দ্ব, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং পূঁজিবাদী দেশগুলিতে পূঁজি বনাম শ্রমের দ্বন্দ্ব।

সি পি আই (এম) সঠিকভাবেই মনে করে যে এই চারটি মূল দ্বন্দ্বের মধ্যে বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের দ্বন্দ্বই এই পর্বে কেন্দ্রীয় ভূমিকা নিয়েছে। আবার, এই দ্বন্দ্বগুলির মধ্যে যে কোনোটি বিশ্ব পরিস্থিতির কারণে তীব্র হয়ে সামনে আসতে পারে কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্বটিকে পরিবর্তন না করেই।

এই বোঝাপড়ার গুরুত্ব হলো, এই চারটি দ্বন্দ্বই সাম্রাজ্যবাদ থেকে পূঁজিবাদে উত্তরণের যুগে মৌলিক। তার মধ্যে কেন্দ্রীয় ভূমিকা নেয় সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রে দ্বন্দ্ব। বর্তমান সময়ে, সোভিয়েত ইউনিয়নে বিপর্যয়ের পর, সমাজতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে বিশ্বজুড়ে শ্রেণীশক্তির ভারসাম্য সাম্রাজ্যবাদে দিকে ঝুঁকে রয়েছে। তা সত্ত্বেও, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের দ্বন্দ্বই কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্ব হিসেবে রয়েছে।

এই চারটির মধ্যে যে কোনো একটি 'ফোকাল' দ্বন্দ্ব হয়ে উঠতে পারে। ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধের সময়, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে উন্নয়নশীল দুনিয়ার দ্বন্দ্বটিই 'ফোকাল' হয়ে উঠেছিল। যার অর্থ, ওই দ্বন্দ্বের ফলাফলের নিরিখেই বিশ্ব পরিস্থিতির ভবিষ্যৎ পথ ঠিক হবে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পরাজয়ের ফলে সেই সময়ের জন্য ওই দ্বন্দ্বের সমাধা হয় সমাজতন্ত্রের অনুকূলে। আজকের সময় এই চারটি দ্বন্দ্বই তীব্র হচ্ছে, তবে আস্ত সাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্বের তীব্রতা তুলনায় কম। কিন্তু, যদি ধরা যাক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করে তবে কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্বটিই 'ফোকাল' দ্বন্দ্ব হয়ে উঠবে।

সি পি আই (এম) বরাবর এই বোঝাপড়া অনুযায়ী পরিচালিত হয়। ১৯৬৮, ১৯৯২, ২০১২-র মতাদর্শগত দলিল এবং প্রত্যেক পার্টি কংগ্রেসে এই বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই রাজনৈতিক প্রস্তাবে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সূনির্দিষ্ট মূল্যায়ন করা হয়।

সেই বোঝাপড়ার ভিত্তিতে বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির মূল্যায়নের চেষ্টা এই নিবন্ধে করা হচ্ছে না। তা করা হবে পার্টি কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রস্তাবের মাধ্যমেই। এখানে যা মনে করিয়ে দেওয়া দরকার তা হলো, বিশ্ব সামাজিক পরিস্থিতির ভুল বোঝাপড়ার কারণে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নিজের নিজের দেশে কৌশলগত লাইন ঠিক করার প্রক্ষেপে বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিচ্যুতি দেখা দিতে পারে।

ঠাণ্ডা যুদ্ধ এবং তার ফলজনিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্ত্রের দৌড়ের কারণে, যখন সোভিয়েত পার্টি মনে করতো সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্ব যার প্রতিফলন পড়ে অন্য বিষয়ের সঙ্গে যুদ্ধ এবং বিশ্ব শান্তির দ্বন্দ্বও। এই বোঝাপড়ার ফলে ধরে নেওয়া হয় সেই সময়ে এই দ্বন্দ্বই 'ফোকাল' দ্বন্দ্ব। স্বাভাবিকভাবেই এই ধারণা থেকে মনে করা হয় বিভিন্ন দেশে যে সব অ-কমিউনিস্ট রাজনৈতিক শক্তি বিশ্ব শান্তির পক্ষে এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ প্রচেষ্টার বিরোধী তারা সবাই সেই দেশগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগী শক্তি। এই ধারণা

থেকেই ভারতে সি পি আই তাদের সংশোধনবাদী শ্রেণী সমঝোতার বোঝাপড়া তীব্র করে সেই সময়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিশ্ব শান্তির পক্ষের শক্তি হিসেবে দেখিয়ে কংগ্রেসকে সমর্থন করে। ভারতের সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতির সঠিক বিশ্লেষণ করে এই অবস্থান নেওয়া হয়নি। তখন, শাসক শ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে দেশের মানুষের সংগ্রামকে লম্বু করে আপসের পথে চলা হয়েছে। তা থেকেই ইন্দিরা গান্ধীর অভ্যুত্থান জরুরী অবস্থার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করা হয়েছে প্রাথমিকভাবে। জরুরী অবস্থার পর ভাতিগা কংগ্রেসে সি পি আই তাদের অবস্থান সংশোধন করে।

অন্যদিকে, যুগের কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্বকে উপেক্ষা করে 'ফোকাল' দ্বন্দ্ব বিবেচনা করায়, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সঙ্গে ভিয়েতনামের যুদ্ধের সময়, যা বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলনের কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্বও ছিল, তা থেকে অতি বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদী বিচ্যুতি তৈরি হয়। এই বিচ্যুতির অন্যতম সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নকে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের আখ্যা দেওয়া। দেশের ক্ষেত্রে, শাসক শ্রেণীগুলিকে দালাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যার অর্থ এরা সাম্রাজ্যবাদের হাতের পুতুল মাত্র। মনে করা হয়, শাসক শ্রেণীগুলির কোনো সামাজিক ভিত্তি নেই। এই বোঝাপড়া থেকেই মনে করা হয় যে ভারতের পরিস্থিতি বিপ্লবের জন্য তৈরি, যোহেতু জনগণের নিপুল অংশ শাসক শ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে পথে নামতে তৈরি হয়ে আছে, আর তার জন্য দরকার জনগণকে সশস্ত্র করে তোলা। বিভিন্ন দেশে এই বোঝাপড়া থেকেই 'জনযুদ্ধ'র স্লোগানের উৎপত্তি। প্রথমদিকে ভারতে নকশালপন্থীরা এই অবস্থান নেয়, যা এখনও নিয়ে চলেছে মাওবাদীরা। আমরা সবাই জানি, ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে এই বিচ্যুতিগুলির কী বিপজ্জনক প্রভাব পড়েছিল।

দুই ধরনের বিচ্যুতিই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নকে এড়িয়ে গিয়েছে। শাসক শ্রেণীগুলিকে সরাতে হলে ভারতীয় জনগণের মধ্যে শ্রেণীশক্তির ভারসাম্য কমিউনিস্টদের অনুকূলে আনতে হবে।

বিশ্ব সামাজিক দ্বন্দ্বের বোঝাপড়ায় সঠিক বোঝাপড়া নিয়ে চলার পাশাপাশি চীন বা সোভিয়েত পার্টিকে 'অ-সমাজতান্ত্রিক' বলে সমালোচনা করেনি সি পি আই (এম)। সোভিয়েত ইউনিয়ন বা চীনের পার্টির হস্তক্ষেপের ফলে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও এই অবস্থান বজায় রাখা হয়েছে। একই সঙ্গে, বিশ্বের বড় দুই পার্টির বিচ্যুতি এবং ভুল চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম জারি থেকেছে। এভাবেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বৈপ্লবিক ভিত্তিকে তুলে ধরে দেশে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করে যেতে পেরেছে।

বস্তুগত পরিস্থিতি যত অনুকূলই হোক না কেন, ভারতে বিপ্লবী আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তখনই সম্ভব যখন ভারতীয় বিপ্লবের পক্ষে বিষয়ীগত উপাদান শক্তিশালী করা যাবে। যার অর্থ, শ্রমিক শ্রেণীর বৈপ্লবিক মতাদর্শগত সংগ্রাম শক্তিশালী করা এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আদর্শে দৃঢ় পার্টির নেতৃত্বে নির্ণায়ক হস্তক্ষেপ করতে হবে। তার জন্য, শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সব ধরনের শোষিত অংশগুলির জমায়েতের মাধ্যমে দিয়ে জনগণের মধ্যে শ্রেণী শক্তির ভারসাম্য পরিবর্তন করা প্রয়োজন। প্রয়োজন, জনগণতন্ত্র এবং তার মূলে থাকা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বৈপ্লবিক সক্রিয়তা গড়ে তোলা।

সেই কারণেই ওই বিষয়ীগত উপাদান শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সি পি আই (এম)-র ২০তম কংগ্রেসে মতাদর্শগত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। জরুরী ভিত্তিতে মোকাবিলায় জন্য ওই প্রস্তাবে কয়েকটি ক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। যে আটটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে ওই প্রস্তাবে তা হলো: একে অপরের পরিপূরক হিসেবে সংসদীয় এবং সংসদ বহির্ভূত সংগ্রাম শক্তিশালী করা, শ্রমিক-কৃষক ঐক্য গড়ে তোলা, শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য শক্তিশালী করা, পরিচয়বাদী রাজনীতির নেতিবাচক ফলাফল মোকাবিলা করা, সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তীব্রতর করা এবং জাতভিত্তিক রাজনৈতিক জমায়েতের ঘটনায় সঠিক ভূমিকা নেওয়া, সক্রিয়ভাবে সাম্প্রদায়িকতার মোকাবিলা করা এবং পরাজিত করা, লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তীব্র করা, বিভিন্ন ধরনের 'জাতীয়তাবাদ'-র নেতিবাচক প্রতিফলন মোকাবিলা করা।

এই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে আমাদের সক্রিয় হস্তক্ষেপের ভিত্তিতে এই ক্ষেত্রগুলির পাশাপাশি সারা দেশে শ্রেণী সংগ্রাম তীব্র করে কেবল দেশে বৈপ্লবিক আন্দোলন এগোতে পারবে। সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতির

সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সঠিক কৌশলগত লাইন নির্ণয়ের কাজ আমাদের বিভিন্ন পার্টি কংগ্রেসেই হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার, 'রণনীতি না রেখে কেবলই রণকৌশল' সংশোধনবাদ ডেকে আনে এবং 'রণকৌশল না রেখে কেবলই রণনীতি' সংকীর্ণতাবাদের জন্ম দেয়। দুটি বিপদ সম্পর্কেই আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

২০তম পার্টি কংগ্রেসের মতাদর্শগত প্রস্তাবে বলা হয়: জন্ম থেকে সি পি আই (এম) অন্য লড়াইয়ের পাশাপাশি সংশোধনবাদ এবং সংকীর্ণতাবাদী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে তীব্র এবং আপসহীন লড়াই চালিয়ে এসেছে। ভারতীয় বিপ্লবকে সঠিক বৈজ্ঞানিক লাইনে পরিচালিত করার স্বার্থেই এই ভূমিকা নিয়ে এসেছে। সি পি আই (এম) গঠনের সঙ্গে সঙ্গে এই লড়াই যেমন শেষ হয়ে যায়নি তেমনই ভারতীয় বিপ্লবের জয়ের পরও তা শেষ হয়ে যাবে না। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির অভিজ্ঞতা দেখাচ্ছে যে, যে বিচ্যুতিগুলির কারণে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিপ্লবী মর্মবস্তুকে ক্ষয় করে তাকে ধ্বংস করে তার বিরুদ্ধে চরম সতর্কতা জারি রাখা জরুরী। এই সতর্কতা জারি রাখার ব্যর্থতা সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রকে যে পরিস্থিতিতে নিয়ে গিয়েছিল একবিংশ শতাব্দীতে রূপ ও মর্মবস্তুর দিক থেকে তার ছবছ অনুকরণ করা সম্ভব নয়।

সি পি আই (এম) গঠনের ৫০তম বার্ষিকী পালনের সময়ে আজকের পরিস্থিতিতে ভারতীয় বিপ্লবের 'বিষয়ীগত উপাদান' শক্তিশালী করার সংকল্প দ্বিগুণ শক্তিশালী করতে হবে।

সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ কী? এই প্রশ্নের জবাব হলো, সমাজতন্ত্রই ভবিষ্যৎ। নয়তো, মানব সভ্যতার প্রগতি উলটো পথে ঘুরে বর্বরতার অন্ধকার সময়ে গিয়ে পৌঁছবে। বিংশ শতাব্দীতে রোজা লুক্সেমবার্গের তোলা সেই স্লোগান যা আজ ফিদেল কাস্ত্রো বলছেন তা হলো, 'হয় সমাজতন্ত্র নয় বর্বর যুগ'। আজকে মানবতার সামনে এই প্রশ্নই হাজির হয়েছে। ভারতের পরিস্থিতিতে সি পি আই (এম) বর্বরতার দিকে পিছিয়ে যাওয়া ঠেকাতে জনগণতন্ত্র এবং তার ভিত্তি সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে শ্রেণী সংগ্রামগুলি ধারালো করে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তুলতে সংকল্পবদ্ধ।